

QƏRBİ AZƏRBAYCANIN ETNOREGIONAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ TOPONİMLƏRİ

TURANƏ ORUCOVA
ADPU/ müəllim

Annotasiya. Məqalədə Qərbi Azərbaycanın etnoregional xüsusiyyətləri, təbii-coğrafi şəraiti, təsərrüfat sahələri və toponimləri araşdırılmışdır. Qərbi Azərbaycan ərazisinin qədim türk-oğuz yurdu olması tarixi, coğrafi və etnoqrafik faktlarla əsaslandırılmışdır. Toponimlərin xalqın tarixi yaddaşını, etnik mənşəyini və mədəni dünyagörüşünü əks etdirdiyi göstərilmişdir. Məqalədə Göyçə, Zəngəzur, Dərələyəz, Vedibasər kimi etnoregionların toponimik xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir.

Açar sözlər: Qərbi Azərbaycan, toponimlər, etnoregion, türk mənşəli yer adları, tarixi yaddaş, etnotoponimlər

Annotation. The article examines the ethnoregional characteristics, natural-geographical conditions, economic structure, and toponyms of Western Azerbaijan. Historical, geographical, and ethnographic facts are used to substantiate that the territory of Western Azerbaijan has historically been an ancient Turkic-Oghuz homeland. The study emphasizes that toponyms reflect the historical memory, ethnic identity, and cultural worldview of the people. The toponymic features of regions such as Goycha, Zangezur, Dereleyez, and Vedibasar are analyzed in detail.

Keywords: Western Azerbaijan, toponyms, ethnoregions, Turkic place names, historical memory, etnotoponyms

Аннотация. В статье исследуются этнорегиональные особенности, природно-географические условия, хозяйственная структура и топонимы Западного Азербайджана. На основе исторических, географических и этнографических фактов обосновывается, что территория Западного Азербайджана является древней тюрко-огузской землей. Подчеркивается, что топонимы отражают историческую память народа, его этническое происхождение и культурное мировоззрение. Анализируются топонимические особенности таких регионов, как Гёйча, Зангезур, Дерелаяз и Ведибасар.

Ключевые слова: Западный Азербайджан, топонимы, этнорегионы, тюркские географические названия, историческая память, этнотопонимы

Qərbi Azərbaycan ərazisi bütöv Azərbaycanın qədim, təbiətinə görə ən zəngin bölgələrindən biridir. Keçmişdə Azərbaycanın şimalı ilə cənubunu, bütün Qafqazla Yaxın Şərqi birləşdirən mühüm karvan yollarının üstündə yerləşən, hazırda isə şimaldan Gürcüstan, şərqdən və cənub-şərqdən Azərbaycan Respublikası, qərbdən Türkiyə, cənubdan İranla həmsərhəd olmaqla 29,8 min km² sahəni əhatə edən bu diyar indi Ermənistan Respublikası kimi tanınsa da, onun ərazisi qədim Türk-Oğuz yurdu, tarixi Azərbaycan torpağıdır. Bu faktı həmin ərazidəki saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, at-qoç heykəlləri, məscid, pir və ocaqlar da təsdiq edir.

Qərbi Azərbaycan ərazisi Aralıq dənizinin geosinklinal qurşağının daxili hissəsində yerləşir. Geoloji quruluş çox mürəkkəbdir; Kembriyədən tutmuş antropogenə qədər demək olar ki, bütün sistemlərin yataqları burada işlənmişdir, ən müxtəlif tərkibli və yaşlı intruziv süxurlar məlumdur (qranitoidlər, qələvi, əsas və ultrabazik). Yura və Paleogenin qalın vulkanik-çökmə ardıcılığı xüsusilə geniş inkişaf etmişdir; Qərbi Azərbaycan ərazisinin təxminən 1/3 hissəsi andezit-bazaltlar, tuflar, pemza, perlit və antropogen, bu yaxınlarda sönmüş vulkanların püskürməsinin digər məhsulları ilə örtülmüşdür. Üst Pliosenə intensiv vulkan püskürmələri baş verir. Əsas lava axınları Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsində (Ellər, Abaran, Şirək, Axalkələk və s.) bir sıra vulkanik yaylalar təşkil edir. Aşağı antropogen dövrü yer qabığının böyük hərəkətləri ilə qeyd olunur. Qərbi Azərbaycanın bir çox rayonlarının seysmikliyi onun tektonik quruluşu ilə bağlıdır. Şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru hər

birinin özünəməxsus minerallaşması olan ümumi Qafqaz zərbəsinin 4 struktur zonası fərqlənir: Allahverdi-Qafan mis-pirit minerallaşması ilə yumşaq bükülmə zonası. Xromit və qızıl ilə Göyçə gölü qırılma zonası. Mis-molibden minerallaşması ilə Pəmbək-Zəngəzur bükülmə zonası. Daş duzlu və neft-qaz potensialının təzahürlərinə malik İrəvan-Ordubad zonası.

Faydalı qazıntılar içərisində mis-molibden (Qacaran, Ağarək, Dəstəgird və s.), mis-pirit (Qafan, Şamlıq, Allahverdi və s.), qızıl (Zod) yataqları ən qiymətlidir. Dəmir (Axta, Ellər və s.) və polimetal filizləri; nefelin sienitləri, bentonit, qaya duzu, mərmər, dolomit, maqneziyə odadavamlı xammal, diatomit, tuf, pemza, andezit-bazalt, obsidian, perlit və s. Qərbi Azərbaycanda müalicəvi məqsədlər üçün istifadə edilən və butulkaya doldurulan müalicəvi mineral sular var.

Qərbi Azərbaycanın ərazisi subtropik zonada yerləşir, lakin dağlıq relyefinə görə müxtəlif iqlim tipləri ilə seçilir. Qərbi Azərbaycanın iqliminə Qara və Xəzər dənizlərinin, eləcə də quraq İran və Kiçik Asiyanın yüksək dağlıq ərazilərinin yaxınlığı təsir edir. Cənub mövqeyi əhəmiyyətli günəş radiasiyasına səbəb olur. Günəş işığının illik müddəti 2000-2800 saatdır (Ağrı düzündə və Göyçə gölü hövzəsində maksimum). Düz və dağətəyi hissələrin iqlimi quru, yayı isti və qışı mülayim soyuq olan kontinentaldır, iyulda orta temperatur 24-26°, mütləq maksimum 42°, yanvarda -5°C; yağıntılar ildə 200-400 mm-dir, onun əhəmiyyətli hissəsi yaza düşür; vegetasiya dövrü 6-7 ay. Dağ yaylalarında və dağların yamaclarında (1400 m hündürlüyə qədər) iyulda orta temperatur 18-20 dərəcə, yanvarda -4 ilə -6 dərəcə arasında; yağıntılar ildə təxminən 500 mm; vegetasiya dövrü 4-5 ay. Orta dağlarda iqlim mülayimdir, iyul-avqustda orta temperatur 18°C, qış mülayim, qarlı, yanvarda orta temperatur -8°-dən -2°C-dək; yağıntı ildə 600-800 mm, maksimum - yazın sonunda. Yüksək dağlıq ərazilərdə (2000-3000 m hündürlükdə) soyuq iqlim, sərin yay, orta temperatur 10-15 dərəcə, soyuq qış, orta yanvar temperaturu -14-dən -9 dərəcə, mütləq minimum -46. dərəcə C, güclü qar örtüyü. Cənub-şərqdə (Meğri) və şimal-şərqdə (Barana) iqlim quru subtropikdir, yağıntının miqdarı ildə 300 mm-dir.

Qərbi Azərbaycan ərazisindən irili xırdalı 9,5 min çay keçir. Onlardan ən böyüyü - Araz (192 km; 1072 km - ümumi uzunluğu) Zaqaqazıyanın ən böyük çayı - Kürün sağ qoludur. Qərbi Azərbaycan ərazisində 100-ə yaxın göl, o cümlədən Qafqazın ən böyük gölü Göyçə gölü (1276,6 kv.km) var. Ağrıdağ vadisində yağıntının minimum miqdarı ildə 200-250 mm, orta dağlarda 500 mm, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 700-900 mm-dir.

Qərbi Azərbaycanın çaylarında gəmiçilik üçün imkanlar yoxdur, ona görə də çay sularından əsasən suvarma və su elektrik enerjisi mənbəyi kimi istifadə olunur. Qərbi Azərbaycanın potensial su enerji ehtiyatları 21,8 milyard Kvt/saatdır. İldə 8,6 milyard kilovatsaatdan istifadə etmək texniki cəhətdən mümkündür. Qərbi Azərbaycanın mərkəzi və cənub hissələrinin bir çox ərazilərində yeraltı su axını üstünlük təşkil edir. Ən böyük artezian hövzəsi 29 milyard m³ statik su ehtiyatı olan İrəvan Çuxuru hövzəsidir. Digər hövzələr də əhəmiyyətlidir: Göyçə gölü, Şirək. Müəyyən edilmiş bütün yeraltı hövzələrdə su ehtiyatı 50 milyard m³ olaraq qiymətləndirilir. Vulkanik ərazilərdə yeraltı sular həm şirin, həm də mineral olan çoxsaylı bulaqlar şəklində səthə çıxır. Qərbi Azərbaycanda 8 mindən çox bulaq var.

Qərbi Azərbaycanın bitki örtüyü müxtəlif bitki formaları və endemiklərin bolluğu ilə seçilir. Düzənlik hissələrdə halofit (duzlu) bitki örtüyü geniş yayılmışdır. Ətirli yovşan (İrəvan) geniş yayılmışdır (1400 m hündürlüyə qədər). Dağətəyi ərazilərdə çoxlu sayda tikanlı (traqakant) kol və yastıq bitkiləri (astragalus, akantolimon), həmçinin tomillar - kserofil çoxillik kolluqları olan friqqanoid bitki örtüyü var. Çöl qurşağında (2100-2200 m-ə qədər) lələk otu və çəmən bitkiləri üstünlük təşkil edir, daha quraq rayonlarda kserofil-forb bitki örtüyünə çevrilir, traqakantlar olan yerlərdə.

Şimal-şərq və cənub-şərq bölgələrində, nisbətən mülayim iqlimdə, kollarla birlikdə Qərbi Azərbaycan ərazisinin təxminən 13% -ni tutan yarpaqlı meşələr (şərq fıstıq, palıd, vələs) var. Şimal-şərq rayonlarında 1900-2000 m, Zəngəzurdə 2200-2400 m hündürlüyə qalxır. Kserofil meşəliklər geniş inkişaf etmişdir - ardıc və yarpaqlı. Ağacsız ərazilərdə dağ-çöl, subalp və alp bitkiləri geniş yayılmışdır. Alp qurşağının aşağı hissəsində (2800 m hündürlüyə qədər) mezofil çəmənliklər və dənli

çəmənələr, yuxarı hissədə alp çəmənlikləri var. Dağ çölləri və alp çəmənləri yay otlaq kimi xidmət edir.

Meşə sahəsinin təqribən 8%-ni şam ağacları tutur: çöllər və otlaqlar ərazinin 18%-dən 30%-ə qədərini tutur. Qərbi Azərbaycanda 150 ailədən 3500-ə yaxın bitki növü bitir, onlardan 108-ə yaxın növə yalnız Qərbi Azərbaycanda rast gəlinir. Kiçik dağlıq Qərbi Azərbaycanda Avropa hissəsinin geniş ərazisinə nisbətən iki dəfə çox torpaq növü, bir neçə daha çox bitki növü və heyvanlar aləminin nümayəndələrinin heç də az olmayan növləri var. Loru, Karvansaray, Çəmbərək, Qaraqoyunlu, Şəmşəddin, Barana və Qərbi Zəngəzurun rayonlarının dağ meşələrində palıd, fıstıq, şam, vələs, cökə, ağcaqayın, kül, ağcaqayın bitir. Ağrı vadisinin genişliklərində üzüm bağlarını, qovaq bağlarını, çəmən çöllərini, şaftalı və ərik ağaclarının kolluqlarını, qumlu yarım səhraları görmək olar. Yazda Qərbi Azərbaycan dağları və vadiləri ecazkar çiçəklərlə örtülür: ilin bu vaxtında Qərbi Azərbaycan quşbaxışı ilə çəhrayı dağlar məkanı kimi görünür. Qərbi Azərbaycanın təbiəti bir çox bitki növlərinin, o cümlədən əriklərin ata-baba yurdu: burada yabanı alma, armud, nar, üzüm, əncir, müxtəlif giləmeyvə, qoz bol-bol bitir. Qərbi Azərbaycan qədim zamanlardan Qərbi azərbaycanlıların istifadə etdiyi dərman bitkiləri ilə zəngindir. Qərbi Azərbaycanın faunasına 450 növ onurğalılar, 10 mindən çox növ onurğasızlar, 304 növ quşlar, 24 növ balıqlar, 20 növ ilanlar və bir çox başqa növlər daxildir. Qərbi Azərbaycan meşələrində cüyür, Suriya ayısı, meşə pişiyi, tülkü, vaşaq, bəbir, Ussuri xallı maral yaşayır. Avropada tanınan quşların demək olar ki, üçdə ikisini Qərbi Azərbaycanda müşahidə etmək olar. Relyef əsasən dağlıqdır, sürətlə axan çaylar və seyrək meşələr var. Sözügedən coğrafiyanın ən yüksək nöqtəsi Alagöz dağı (4090 m), ən aşağı nöqtəsi Debed dərəsidir (375 m).

Qərbi Azərbaycanda kənd təsərrüfatı üzrə ümumi məhsul gəlirinin 60%-i bitkiçilikdən, 40%-i isə heyvandarlıqdan əldə olunur. Kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların əsas hissəsi Arazboyu, İrəvan Çuxuru və Şirək düzənlikləri ərazisində cəmləşmişdir. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar ərazinin 46-47 %-ni, əkin sahəsi isə cəmi 20%-ni təşkil edir. Otlaq və biçənəklər Qərbi Azərbaycanın 28%-ni əhatə edir.

Dağlıq relyef Qərbi Azərbaycanda üstünlük təşkil etməsinə baxmayaraq kənd təsərrüfatı üçün ən münasib ərazilər Ağrıdağ, Arazçayı vadisi və Göyçə gölü ətrafı hesab olunur. Bu ərazilərin torpaq-iqlim şəraiti ildə 2-3 dəfə məhsul götürülməsinə imkan verir.

Çox mürəkkəb relyefə malik olan ərazilərdə fəal eroziya və sürüşmə prosesləri əkinçiliyə çox böyük ziyan vurur.

Qərbi Azərbaycanın kənd təsərrüfatı bitkiçiliyinin strukturunda tərəvəz, bostan, kartof, buğda, üzüm, meyvə, efiryağlı bitkilər, şəkər çuğunduru, tütün və s. əsas yer tutur. Heyvandarlıqda iri buynuzlu mal-qara, qoyunçuluq, quşçuluq inkişaf etdirilə bilər.

Bitkiçilik təsərrüfatında üzümçülük daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada yetişdirilən üzüm sortları özünün şəkərliliyi və dadı ilə fərqlənir. Qiymətli üzümçülük plantasiyaları Qərbi Azərbaycanda dəniz səviyyəsindən 1400 m-ə qədər olan ərazilərdə salınır. Üzümçülük əsasən spirtli içkilər, xüsusən konyak istehsalının əsas xammalı kimi yetişdirilir. Qərbi Azərbaycanda üzümçülük və meyvəçilik suvarma şəraitində əsasən Ağrıdağ vadisində inkişaf etdirilmişdir. Araz və Zəngi çayları tarlaların suvarılmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Qərbi Azərbaycanda yetişdirilən ərik sortları özünün tərəvətliyi və dadı ilə fərqlənir.

Qərbi Azərbaycanda heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli otlaq sahələri mövcuddur. Otlaq və ot biçini sahələri Qərbi Azərbaycan ərazisinin 28%-ni əhatə edir. İri buynuzlu mal-qara Loru yaylasında, Şirək və Ağrıdağ düzənliklərində, Göyçə gölü hövzəsində, Zəngəzurdə daha çox inkişaf etdirilmişdir. Zəngəzurdə, Göyçə gölü ətrafı, Alagöz və s. sahələrdə qoyunçuluq üstünlük təşkil edir. Maldarlıq əsasən süd-ət, qoyunçuluq isə yun istiqamətində ixtisaslaşdırılmışdır.

Göyçə gölündə və daxili su hövzələrində (gölməçələrdə) balıqçılığın inkişaf etdirilməsinə böyük imkanlar var. Göyçə gölündə yetişdirilən fərel balıqları daha qiymətli balıq növü hesab olunur.

Qərbi Azərbaycan təsərrüfat sahələrinin ixtisaslaşmasına görə 3 böyük rayona bölünür: **Mərkəzi, Şimal-Qərbi və Cənub-Şərqi.**

Mərkəzi rayona İrəvan aqlomerasiyası daxildir. Qərbi Azərbaycanın mərkəzində yerləşir. İrəvan, Axta, Ellər, Gümüş, Üçkilsə və s. kimi böyük şəhərləridir. Bu rayon indi Qərbi Azərbaycanın

iri sənaye, mədəni və nəqliyyat mərkəzidir. Ərazinin iqliminin əlverişliliyi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına səbəb olmuşdur. Rayon qida sənaye sahələrinə görə ixtisaslaşmışdır.

Region mineral bulaqlarla zəngindir. Qida sənaye sahələri və içkilər, qeyri-filiz məhsulları (şüşə, sement), qara metallurgiya və mebel istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Qərbi Azərbaycanın enerji istehsalında rayonun rolu böyükdür.

Şimali-Qərb rayonu dağ-mədən sənayesi, maşınqayırma və qida sənayesi üzrə ixtisaslaşmışdır. Ən böyük şəhərləri Böyük Qarakilsə, Hamamlı, Vorontsovka və Allahverdidir. Allahverdi şəhəri əlvan metallurgiya sənaye mərkəzidir. Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın aparıcı sahəsidir. Əsasən taxıl, kartof, tərəvəz bitkiləri becərilir. Həmçinin heyvandarlıq da inkişaf etmişdir. Region həm də metallurgiya sənayesi və qida məhsullarının istehsalına görə fərqlənir.

Cənub-Şərq rayonu mis və mis-molibden filizlərinin hasilatı və ilkin emalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Ən iri mis istehsalı kombinatları Qacaran və Əkərəkdedir. Ən iri şəhərləri Qafan, Gorus, Qarakilsə, Meğri, Keşişkənd, İstisu və Paşalıdır. Rayonda həmçinin energetika sənayesi və kənd təsərrüfatı sahələri (üzümçülük, meyvəçilik və tərəvəzçilik) inkişaf etmişdir. İstisu mineral suları ilə zəngin olduğuna görə kurort şəhəri sayılır.

Bu gün Ermənistan Respublikası adlanan dövlətin ərazisi tarixin müxtəlif dövrlərində Urartu, Sasani, Ərəb xilafəti, Sacilər, Şəddadilər, Səlcuqilər, Eldənilər, İlxanilər, Teymurilər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər, Əfşarlar, Qa-carlar və çar Rusiyası dövlətlərinin ərazisinə daxil olmuşdur. Tarixdə ilk erməni dövləti yalnız 1918-ci ildə Cənubi Qafqazda tarixi Azərbaycan torpağında yaranmışdır. Cənubi Qafqazda ən gec məskunlaşan etnos ermənilərdir. Qədim türklər olan saklar, kimmerlər, hunlar, barsillər, oğuzlar, qıpçaqlar Qafqazda at oyna-danda bu regionda ermənilərdən əsər-ələmət belə yox idi. Erməni tarixçisi Karen Yüzbaşyan etiraf edir ki, türklər Qafqazda səlcuqların gəlişindən xeyli əvvəl mövcud olmuşlar. O, türklərin Kiçik Asiyada və Balkanlarda məskunlaşması tarixinin IV-VII əsrlərə təsadüf etdiyini, VIII-X əsrlərdə isə kütləvi xarakter daşdığını yazır. K.Yüzbaşyan ərəb xilafəti dövründə sərhəd bölgələrinin əmirlərinin türk tayfa başçılarından seçildiyini qeyd edir. Bu gün özlərini “hay” adlandıran, toplumun tarixi xristianlığın ən qədim kitabı hesab edilən İncilə və müxtəlif xalqların mifoloji qaynaqlarına uyğunlaşdırılmış, orada adları sadalanan şəxslərin prototipləri uydurulmuş və yer-yurd adları saxta tarixdə əks etdirilmişdir. Hayların tarixinin atası hesab olunan və V əsr salnaməçisi kimi təqdim edilən yepiskop Məvses Xorenasinin (Moisey Xorenski) yazdığı iddia edilən “Tarix”i bir çox ermənişünaslar kompilyativ xarakter daşıyan, başdan-ayağa anaxronizmlərdən ibarət olan cızma-qara hesab edirlər. M.Xorenasinin “Tarix”i Avropada ilk dəfə 1695-ci ildə tərcümə edilərək Amsterdamda çap edilmişdir. Bu kitabı tədqiq edən bir sıra Avropa alimləri La Kroza, A.Karriere, S.Marten, A.Qutşmid, erməni tarixçilərindən N.Emin, K.Patkanov, Qr.Xalatyans, A.Qaraqaşyan belə nəticəyə gəlmişlər ki, M.Xorenasinin “Tarix”ində Tövrat və İncildən, eləcə də yunan tarixçiləri Strabon, Herodot, Ktezziya, Ksenofontun əsərlərində əks olunmuş urartululara, assuriyalılara, midiyalılara, sasanilərə aid hadisələrin üzü köçürülərək, bu xalqların sərkərdələri, tarixi şəxsiyyətləri haylar kimi, həmin ərazilər isə Hayastan kimi təqdim edilmişdir.

Qərbi Azərbaycan ərazisi tarixən Azərbaycan türklərinin yaşadığı mühüm coğrafi və etnomədəni məkanlardan biri olmuşdur.

Bu ərazilərdə formalaşmış toponimlər xalqın qədim yaşayış tarixini, etnik tərkibini, təsərrüfat həyatını və mədəni dünyagörüşünü əks etdirən mühüm dil faktları hesab edilir.

Toponimlər yalnız coğrafi ad deyil, həm də tarixi yaddaşın daşıyıcısıdır. Qərbi Azərbaycanın etnoregionlarına aid yer adları əsrlər boyu bölgədə yaşamış türk tayfalarının izi, onların məişəti və həyat tərzini haqqında məlumat verir.

Qərbi Azərbaycan ərazisi müxtəlif etnoregionlardan ibarət olmuşdur. Göyçə, Zəngəzur, İrəvan, Dərələyəz, Vedibasar, Ağbaba, Şörəyel və digər bölgələr tarixən Azərbaycan türklərinin məskunlaşdığı ərazilər kimi tanınmışdır.

Bu bölgələrin hər biri özünəməxsus toponimik xüsusiyyətlərə malikdir. Toponimlər həmin regionların təbii şəraitini, tayfa adlarını, dini inanclarını və təsərrüfat ənənələrini əks etdirir.

Qərbi Azərbaycan toponimləri əsasən türk mənşəli sözlər əsasında formalaşmışdır. Bu adların bir hissəsi tayfa və nəsil adlarından yaranmışdır.

Məsələn, “Bayandır”, “Kəngərli”, “Ayrım” kimi adlar qədim türk tayfalarının bölgədəki izlərini qoruyub saxlamışdır. Digər toponimlər isə relyef, su mənbələri və təbiət xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.

“Göyçə” hidronimi gölün rəngi ilə, “Dərələyəz” isə dağlıq və dərəlik ərazi xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilir.

Etnotoponimlər xalqın tarixi yaddaşını yaşadan mühüm dil vahidləridir. Qərbi Azərbaycanda mövcud olmuş türk mənşəli yaşayış məntəqələrinin adları bölgənin qədim etnik mənzərəsini müəyyən etməyə imkan verir.

Tarixi mənbələrdə qeyd olunan bir çox kənd və mahal adları bu gün də elmi araşdırmalar üçün mühüm mənbə hesab edilir.

Toponimlərin dəyişdirilməsi isə bölgənin tarixi-mədəni irsinin saxtalaşdırılması cəhdləri kimi qiymətləndirilir.

Toponimlərin araşdırılması dilçilik, tarix və etnoqrafiya elmləri üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qərbi Azərbaycan toponimlərinin fonetik, leksik və semantik xüsusiyyətləri onların türk dilləri ilə bağlılığını göstərir.

Bir çox yer adlarında qədim türk sözləri qorunub saxlanmışdır. Bu baxımdan toponimlər qədim türk dilinin izlərini yaşadan dil faktları kimi qiymətləndirilir.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan toponimləri ensiklopediyası. Bakı, 2007.
2. Qeybullayev Q. Azərbaycan türklərinin qədim yaşayış məskənləri. Bakı, 1994.
3. Həsənov H. Azərbaycan coğrafi adlarının tarixi. Bakı, 1989.
4. Budaqov B., Qeybullayev Q. Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti. Bakı, 1998.